

РАЗДЕЛ. ФИЗИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442587>

УДК 621.315.592

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$ В ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКАХ

С.Х. Агаева,

доц., кафедра общей и прикладной физики,
Национальная академия авиации,
г. Баку, Республика Азербайджан
E-mail: nfsnaa@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема разработки высокочувствительных датчиков. По результатам исследования тензорезистивного эффекта в кристаллах $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$ разработаны датчики для измерения слабых магнитных полей, определены частоты и для регистрации слабых изменений интенсивности света, контролирована стабильность переменных магнитных и т.д. сигналов.

Ключевые слова: тензодатчики, кристаллы $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$, пьезомодуляции, переменный пьезосигнал, пьезофоторезистивный эффект

PROSPECTS OF APPLICATION OF $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$ CRYSTALS IN HIGH SENSITIVITY SENSORS

S.Kh. Agaeva,

Assoc., Department of General and Applied Physics,
National Aviation Academy,
Baku, Republic of Azerbaijan
E-mail: nfsnaa@gmail.com

Abstract: The article deals with the actual problem of the development of highly sensitive sensors. Based on the results of studying the tensoresistive effect in $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$ crystals, sensors were developed for measuring weak magnetic fields, frequencies were determined and for recording weak changes in light intensity, the stability of variable magnetic was monitored, etc. signals.

Keywords: strain gauges, $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$ crystals, piezomodulation, variable piezosignal, piezophotoresistive effect

Исследованы тензорезистивные свойства кристаллов $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$. Результаты исследования тензорезистивного эффекта в кристаллах $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$ показали, что эти кристаллы имеют высокую тензочувствительность [1, 2].

Проведенные исследования показали, что на основе тензорезистивного эффекта в кристаллах $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$ могут быть разработаны датчики для измерения напряженности магнитных полей. Тензодатчики из кристаллов $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$ оказались, также как и исходный $TlInSe_2$, удобными для измерения слабых магнитных полей определенной частоты [3-5].

Принцип измерения основывается на регистрации переменного пьезосигнала от тензодатчика за счет пьезомодуляции воздействием магнитного поля с частотой, соответствующей собственной частоте тензодатчика с магнитным кончиком или же наклеенного на резонаторе датчика в целом (рис. 1 а).

Рисунок 1 – Схема измерения переменных магнитных полей на тензодатчиках из кристалла $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$, где 1 – $x=0.02$; 2 – $x=0.04$ и 3 – $x=0.06$; (а) и зависимость напряжения пьезосигнала от напряженности магнитного поля (б)

При воздействии слабого магнитного поля с собственной частотой тензодатчика, в последнем возбуждаются собственные колебания с заметной амплитудой. Высокая тензочувствительность тензодатчиков $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$ обеспечивает высокий уровень сигнала. Уровень сигнала линейно изменяется в зависимости от напряженности магнитного поля (рис. 1 б).

Рисунок 2 – Пьезофоторезистор на основе кристаллов $TlIn_{0,98}Gd_{0,02}Se_2$ (а) люксвольтажная характеристика (б) при амплитудной деформации $\varepsilon = 8 \cdot 10^{-5}$ ($\nu_n = 90 \text{ гц}$)

Чувствительность указанных тензодатчиков к напряженности магнитного поля можно в значительной степени повысить за счет пьезофоторезистивного эффекта.

Интересно отметить, что кристаллы $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$ ($0 \leq x \leq 0,04$), испытывают синусоидальную деформацию на магнитных резонаторах (рис. 2 а) в режиме малого нагрузочного сопротивления. Сигнал подается на

узкополосный усилитель, настроенный на частоту пьезомодуляции. Величина пьезорезистивного сигнала в рассмотренном интервале (0-6500 лк) менялась с интенсивностью света (рис. 2 б). Данная зависимость при деформации 8×10^{-5} характеризовалась коэффициентом 10-12 мВ/люкс, а при деформации 20×10^{-5} , 30-40 мВ/люкс. Отличительной особенностью датчиков на основе вышеуказанных кристаллов является возможность регистрации ими слабых изменений интенсивности света.

Пьезофоторезисторы могут быть применены для регистрации слабых изменений интенсивности света. Если на кристалл, испытывающий синусоидальную деформацию с частотой V_n , направить также переменный, в частности, синусоидальный свет с частотой V_ϕ , то от кристалла, помимо пьезосигнала $\Delta V_n(V_n, t) = \Delta V_{on} \cdot \sin 2\pi V_n t$ за счет пьезомодуляции проводимости, поступит также переменный пьезофотосигнал $\Delta V_\phi(V_n, t) = \Delta V_{on} \cdot \sin 2\pi V_n t$, представляющий суперпозицию сигналов чистой фотопроводимости и пьезофотопроводимости с той же частотой. При близких частотах пьезо- и фотомодуляции (V_n и V_ϕ) осуществляется интерференция данных сигналов, наблюдаются биения (рис. 3).

$III n_{1-x} Gd_x Se_2$ (цена 1 дел = 1 в):

- пьезомодуляция ($f_n = 84.5 \text{ гц}$); б - фотомодуляция $f_\phi = 80.166 \text{ гц}$;

- суперпозиция $f_n - \phi = 82.333 \text{ гц}$.

Суммарный сигнал при этом представится в виде:

$$\Delta V_n \phi = \Delta V_{on \phi} \cdot \sin 2\pi \frac{V_n + V_\phi}{2} t, \tag{1}$$

где

$$\Delta V_{on \phi} = (\Delta V_{on} + \Delta V_{o\phi}) \cos 2\pi \frac{V_n + V_\phi}{2} t.$$

За период биения суммарный переменный сигнал со средней частотой $\frac{V_n + V_\phi}{2}$ перейдет через нулевое значение «n» раз. Число «n» определяется формулой:

$$n = \frac{\nu_n + \nu_\phi}{\nu_n - \nu_\phi}. \quad (2)$$

а)

б)

в)

Рисунок 3 – Интерференция пьезо- и фотопроводимости кристаллов

Следовательно, число « n » является весьма чувствительным показателем изменения частоты соответствующих модуляций; при известной (эталонной) частоте одной модуляции по числу « n » с высокой точностью можно судить о величине частоты другой модуляции, так как:

$$\nu_\phi = \frac{n+1}{n-1} \nu_n \quad (\nu_n < \nu_\phi). \quad (3)$$

С помощью вышеуказанных датчиков на основе кристаллов $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$ можно точно контролировать стабильность переменных световых, магнитных и т.д. сигналов.

Список литературы

[1] А.М.Пашаев, С.Х.Агаева, А.А.Мовсумов. Тензорезистивные свойства кристаллов $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$. Az.MAA-nın Elmi məcmuələri. Bakı, Milli Aviasiya Akademiyası, 2007, cild 9, №4, s. 27-31.

[2] Пашаев А.М., Агаева С.Х., Мовсумов А.А. Пьезомодуляция проводимости кристаллов $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$, Milli Aviasiya akademiyası, 2013, Elmi əsərlər № 1, s. 25-33.

[3] М.Т.Дадашов, А.А.Мовсумов, Характеристики тензодатчиков на основе цепочных кристаллов типа $A^{III}B^{III}X_2^{VI}$. Bakı Dövlət Universiteti, Fizika problemləri institutu «Fizikanın muasir problemləri» I-ci Respublika konfransının materialları, 6-8 dekabr 2007, s. 236-238.

[4] А.А.Мовсумов, Х.С.Халилова, В.Д.Рустамов, С.Х.Агаева. Устройства для многоточечного тензометрирования. AzTU, Elmi əsərlər, fundamental elmlər, Bakı, Azərbaycan Texniki Universiteti, 2008, cild VII (25), №1, s. 26-30.

[5] А.М.Пашаев, А.А.Мовсумов, С.Х.Агаева Технология изготовления тензодатчиков из кристаллов $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransı, Tezislər, Qafqaz universiteti, 06-07 may 2010-cu il, s. 2-3.

Bibliography (Transliterated)

[1] A.M. Pashaev, S.Kh. Agaeva, A.A. Movsumov. Tensorresistive properties of $TlIn_{1-x}Gd_xSe_2$ crystals. Az.MAA-nın Elmi məcmuələri. Bakı, Milli Aviasiya Akademiyası, 2007, cild 9, no. 4, s. 27-31.

[2] Pashaev A.M., Agaeva S.Kh., Movsumov A.A. Piezomodulation of crystal conductivity, Milli Aviasiya akademiyası, 2013, Elmi əsərlər No. 1, s. 25-33.

[3] M.T.Dadashov, A.A. Movsumov, Characteristics of strain gauges based on chain crystals of type $A^{III}B^{III}X_2^{VI}$. Bakı Dövlət Universiteti, Fizika problemləri institutu "Fizikanın muasir problemləri" I-ci Respublika konfransının materialları, 6-8 dekabr 2007, s. 236-238.

[4] A.A. Movsumov, Kh.S.Khalilova, V.D.Rustamov, S.Kh. Agaeva. Devices for multi-point strain gauging. AzTU, Elmi əsərlər, fundamental elmlər, Bakı, Azərbaycan Texniki Universiteti, 2008, cild VII (25), no. 1, s. 26-30.

[5] AMPashaev, AAMovsumov, S.Kh. Agaeva Technology of manufacturing strain gauges from crystals. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların ümumrespublika elmi konfransı may-07, Tezislr, Qafazi-s. 2-3.

© С.Х. Агаева, 2020

Поступила в редакцию 5.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Агаева С.Х. Перспективы применения кристаллов tlin1-xgdxe2 в высокочувствительных датчиках // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 163-169. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>